

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УМЕНИЕ РАБОТАТЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ НА ОСНОВЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК НЕОБХОДИМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ЖУРНАЛИСТОВ

© 2025 Т. А. Сирота

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

Статья посвящена проблеме профессиональной подготовки будущих журналистов на основе иноязычного обучения. Сделана попытка исследовать проблему развития общепрофессионального умения работать с информацией будущих журналистов как необходимой составляющей профессиональной подготовки специалистов. Выделены уровни сформированности общепрофессионального умения работать с информацией. Дано авторское понятие «общепрофессиональное умение журналиста работать с информацией», раскрыта его сущность и актуальность в современном информационном обществе.

Ключевые слова: умение, работа с информацией, профессиональная подготовка журналиста, иноязычное обучение.

Введение. Динамическое развитие мирового информационного пространства связано с созданием новых информационных технологий, стремительным развитием системы масс-медиа. Эти процессы требуют умения ориентироваться в потоках информации, применять на практике мультимедийные программные средства, пользоваться электронными каталогами, справочниками и др. Поэтому грамотное владение новейшими информационными разработками стало приоритетным направлением современного образования на всех уровнях. Психолог Герберт Герджой считает, что новое образование должно научить индивида классифицировать информацию, оценивать ее достоверность, изменять категории, переходить от конкретного к абстрактному, заниматься самообразованием. Неграмотным в будущем будет не тот человек, который не умеет читать, а тот, кто не научился учиться [1].

Журналисты оказывают влияние на политические и экономические процессы в обществе, способствуют формированию общественного мнения. От уровня их профессиональной подготовки зависит стабильность и безопасность общества. Высококвалифицированный журналист должен иметь глубокие знания в различных сферах науки и культуры, быстро принимать решения, заниматься самообразованием на протяжении всей жизни. Доступ к информационным источникам на иностранном языке открывает новые перспективы для специалиста. Возможность общения, обмен опытом, анализ аутентичных источников способствует профессиональному росту.

Понятие «умение» по своей природе многогранно и во многом берет начало в исследованиях психологов (А.Н. Леонтьев, Е.А. Милерян, С.Л. Рубинштейн и др.). Феномен «умение» рассматривается учеными как структурное образование (Ф.Э. Зеер), как действие или способ выполнения этого действия (Ф.Н. Гоноболин, В.В. Давыдов, Т.Е. Демидова), как готовность к выполнению действия (Л.В. Андрухив, А.Г. Атанов, И.Я. Лернер), как способности к применению знания на практике (Е.И. Литневская, К.К. Платонов). Общепрофессиональное умение работать с информацией (ОПУРИ) в последние годы рассматривается как умение применять компьютерные технологии, а также как умение работать с реальными объектами (Л.В. Андрухив, О.А. Митрахович, О.Н. Солуянова). Различным аспектам профессиональной иноязычной подготовки

журналистов посвящены диссертационные работы Н.В. Базиной (развитие аудиовизуальных умений), Н.В. Чичериной (обучение деловому английскому языку), Т.В. Емельяновой, Л.Е. Нагорнюк (формирование коммуникативной компетенции), Е.В. Агриковой, О.В. Лушинской, Е.Г. Кашиной (обучение письменной речи), Т.А. Будариной, Е.А. Макеевой, М.В. Петровой (обучение интервьюированию), И.А. Колеговой (формирование иноязычной конвергентной компетенции), А.Р. Акчуриной (управление проектной деятельностью) и др. Ученые отмечают важность развития умения работать с информацией для журналиста, поскольку эта профессия связана с профессиональным поиском и обработкой материалов для опубликования в СМИ. Поэтому данная проблема актуальна и требует дальнейшей разработки.

Целью статьи является исследование проблемы развития общепрофессионального умения работать с информацией на основе иноязычного обучения как необходимой составляющей профессиональной подготовки журналистов, уточнение сущности понятия, его актуальности в образовательном процессе.

Основная часть. Конкуренция на рынке труда приводит к тому, что приоритетным направлением в образовании становится творческое развитие личности будущего специалиста, с сформированной целостной системой профессиональных знаний, умений и навыков. Поскольку данное исследование связано с развитием умений, уточним данное понятие. Разделяя мнение тех ученых, которые рассматривают умение как способность к выполнению действия, мы будем придерживаться той точки зрения, что *умение – это способность человека выполнять определенные действия на основании ранее полученных знаний и сформированных умений.*

Рассмотрим *процесс формирования умения.* На начальном этапе формирования умений необходимо обоснование действия, осознание приемов, на которых эти действия строятся. Совершенствование умений приводит к тому, что умения приобретают свернутость, не все операции осознаются. Показателем того, что умение сформировано на высшем уровне, является его сознательный перенос на решение новых задач.

По мнению Г.А. Атанова, усвоение какого-либо учебного предмета означает последовательное освоение блоков (базовых, методологических, общих, межпредметных, предметных, профессиональных). Умения из каждого блока сначала являются целью обучения, а после того, как они трансформируются в навыки, т.е. соответствующее действие примет умственную форму, они перестают быть целью и превращаются в средство достижения новой цели, а именно – овладение умениями следующего блока. В свою очередь, каждый из блоков представлен различными умениями. Так, например, в блок общих умений входят умения находить информацию по оглавлению, справочнику и словарю, пользоваться информационно-поисковыми системами. В свою очередь, каждое умение из этого блока является составным и может быть разложено на более простые умения. Так умение работать с учебником состоит из следующих умений:

- выделять в прочитанном материале главные идеи и опорные понятия;
- выявлять связи между фактами, закономерностями и понятиями;
- разбивать и группировать материал по смыслу;
- самостоятельно формулировать выводы из прочитанного;
- составлять план воспроизведения прочитанного;
- конспектировать прочитанное [2].

Умение как системное образование обладает интегративными качествами, которыми не обладает каждое частное умение, входящее в его состав. Только в системе взаимодействия компонентов можно решить поставленную задачу. Более того, частные умения могут входить в различные системы, образуя новое системное образование.

По мнению О.Н. Солуяновой, необходимо развивать как специальные профессиональные, так и общепрофессиональные умения. Под общепрофессиональными умениями исследователь понимает умения, общие для широкого круга профессий (умения работать на компьютере, представлять продукт или информацию, пользоваться информационными базами, работать с проблемами и т.д.) [3].

Рассматривая умения как систему, мы будем трактовать *общепрофессиональное умение как качество личности специалиста, проявляющееся в способности самостоятельно выполнять системные действия, общие для определённой сферы деятельности, необходимые для решения профессиональных задач интегративного характера.*

Как уже было отмечено выше, общепрофессиональные умения необходимы широкому кругу специалистов и состоят из следующих компонентов:

- умение работать с людьми (коммуникация);
- умение работать с текстом;
- умение работать с техническими средствами;
- умение учиться на протяжении всей жизни;
- умение быстро и грамотно применять полученные знания и оперативно решать проблемы в процессе профессиональной деятельности и др.

Общепрофессиональное умение работать с информацией (ОПУРИ) в последние годы рассматривается как умение применять компьютерные технологии, а также как умение работать с реальными объектами.

Проблема качества подготовки будущих журналистов определяет необходимость организации их профессиональной подготовки, обеспечивающей эффективный результат посредством совмещения теоретического обучения с развитием общепрофессиональных умений, в том числе и умения работать с информацией. Данное умение является необходимым для современного журналиста. Оно представляет собою синтез общекультурных, индивидуальных и профессиональных характеристик специалиста.

Таким образом, *общепрофессиональное умение журналиста работать с информацией рассматривается нами как качество его личности, проявляющееся в способности понимать, критически оценивать, обрабатывать и воспроизводить информацию, прогнозировать ситуации и поведение субъектов коммуникации для создания информационного продукта при решении интегративных задач, сочетающих в себе элементы творческой и пропагандистской деятельности специалиста данной профессии.*

С повышением своего профессионального уровня человек чувствует себя востребованным, поскольку приобретенные знания соединяются с творческой составляющей личности. Конкурентоспособность на современном рынке труда требует от выпускников вузов нелингвистического профиля достаточно высокого уровня иноязычной коммуникативной компетенции, что определяет интерес к особенностям преподавания «языка для специальных целей» [4]. Получение информации предполагает коммуникацию. Коммуникативные навыки необходимы для получения и передачи новой информации разными способами. Следовательно, способность будущего специалиста владеть различными методами работы с информацией с использованием языков и технических средств для передачи полученных сведений в соответствии с поставленной задачей является важным компонентом в профессиональной подготовке.

Чтобы информация соответствовала вышеперечисленным свойствам, журналисту необходимо владеть методологическими основами сбора и интерпретации данных. Низкий

уровень методологии сбора приведет к искажению сведений, представлению аудитории ложных фактов. Более того, для сбора данных важна способность интерактивно использовать язык, символику, тексты; способность использовать знания (информационная грамотность); способность применять (новые) интерактивные технологии; способность человека ориентироваться в информационном пространстве, оперировать данными на основе использования современных ИКТ в соответствии с потребностями рынка труда и для эффективного исполнения профессиональных обязанностей. Информационная компетентность должна включать такие элементы, как ценностные ориентации, т.е. критический анализ сведений и данных, составляющих содержание, полученное из разных источников. Сформированное умение отбирать, анализировать, преобразовывать и получать информацию, будет способствовать развитию готовности к познавательной самостоятельности в процессе изучения иностранного языка посредством перехода от изучения иностранного языка как дисциплины в вузе к его практическому применению в профессиональной деятельности и повышению уровня сформированности информационной компетентности [5].

Общепрофессиональные умения работать с информацией предполагают умения работать с устными и письменными текстами и реальными объектами как источниками информации и представляют собой умения, общие для широкого круга профессий. Содержание иностранного языка является основным интегрирующим моментом развития умений работать с информацией. Представляется важным добавить еще одну особенность иностранного языка, которая способствует расширению его интегративных возможностей. Данная дисциплина является одной из немногих дисциплин в учебном плане, непосредственно направленная на развитие у студентов практического умения работать с информацией, т.е. общепрофессионального умения, необходимого для изучения любой дисциплины профессиональной подготовки. Данное положение выводит иноязычное обучение на позиции интегративности. Следующей важной особенностью иностранного языка является тот факт, что иностранный язык является средством и целью обучения. Первоначально человек овладевает простыми языковыми средствами, которые изначально являются целью обучения, а далее используются с целью освоить уже сложные языковые действия, таким образом, выступая уже средствами обучения [6].

В процессе изучения дисциплины «Иностранный язык» возможно развитие личности будущего журналиста с высоким уровнем информационной культуры, свободно ориентирующейся в мировом информационном пространстве и использующей его ресурсы для саморазвития при условии систематического введения в учебный процесс методических приемов, способствующих овладению всеми видами речевой деятельности. Решение данной задачи обеспечивается специально разработанным, структурированным содержанием учебной дисциплины «Иностранный язык». Тематическая структура содержания обучения должна быть согласована со специальной профессиональной подготовкой будущего журналиста: должна быть ориентация преподавания на применение практических и интерактивных методов, способствующих развитию умений работать с информацией.

Основными методологическими подходами к развитию умений работать с информацией у будущих журналистов являются компетентностный и интегративно-деятельностный.

Современным подходом к развитию умений работать с информацией в условиях модернизации высшего профессионального образования является компетентностный подход, который рассматривается в качестве теоретической модели развития умений

работать с информацией у будущих журналистов. Совершенствование содержания образования предполагает, что система обязательного формирования знаний, умений и навыков заменена набором компетенций (комплексом компетентностей), которые формируются у студентов на основе обновленного содержания. Еще одной необходимой составляющей обучения в рамках компетентностной парадигмы становится практическая направленность образовательного процесса. В частности, обучение дисциплине «Иностранный язык» становятся все более «практико-ориентированным и способствует формированию необходимых для иноязычного общения компетенций». Прежде всего, речь идет о коммуникативной компетенции, как основе обучения иностранным языкам, поскольку в рамках данной компетенции реализуются все виды речевой деятельности [7].

Опираясь на требования к уровню профессиональной подготовки журналиста, выделим его важные качества: умение выявлять и преодолевать неструктурированные проблемы в нестандартных условиях и применять умения решать возникающие проблемы в межкультурной среде; способность взаимодействия с другими лицами, представляющими развитые культуры; умение вести переговоры для достижения приемлемых решений по профессиональным вопросам, обсуждать и действенно отстаивать мнение в профессиональной среде, в том числе в письменной и устной форме, способность излагать позицию на иностранном языке, аналитически воспринимать деловую информацию, включая восприятие культурных и языковых различий.

В соответствии с интегративно-деятельностным подходом усвоение содержания обучения осуществляется не путем передачи информации студенту, а в процессе его собственной деятельности по овладению этим содержанием. В процессе такой деятельности происходит развитие умений работать с информацией, а единицей деятельности выступает предметное действие.

Интегративно-деятельностный подход подразумевает фундаментальную интеграцию содержания профессионального образования, которая рассматривается в рамках общенаучного системного подхода. Данный подход реализуется через определение целей обучения на основе моделирования будущей профессиональной деятельности специалиста. Интегративно-деятельностный подход к развитию умений работать с информацией базируется на понимании деятельности как самого важного условия формирования личности будущего журналиста на основе научно обоснованной организации его учебно-познавательной деятельности.

Развитие умения работать с информацией у будущих журналистов в рамках нашего исследования осуществлялось средствами дисциплин лингвистической подготовки (иностранный язык), профессиональных и гуманитарных дисциплин на основе интегративных связей с иностранным языком, написания научно-исследовательских работ на иностранном языке. В данном целостном и непрерывном процессе мы условно выделяем четыре этапа: подготовительный, установочный, формирующий, творческий.

На первом этапе (подготовительном) осуществляется диагностика исходного уровня развития знаний и умений английского языка с целью развития умений работы с информацией. Происходит накопление теоретических лингвистических знаний, осуществляется выработка практических умений работать с информацией. Этот этап реализуется на первом курсе и нацелен на формирование мотивационно-ценностного компонента умения работать с информацией.

Подготовительный этап предусматривает не только диагностику исходного уровня подготовки студентов по иностранному языку с целью развития умений работы

с информацией, но и определение мотивационно-ценностного отношения студентов к изучению иностранного языка и степени информированности по его профессиональному использованию. Задачи этапа: провести диагностику знаний студентов по иностранному языку, выявить мотивационно-ценностное отношение студентов к иностранному языку, причины нежелания его изучать и т.д.

Целью второго этапа (установочного) является развитие умений работать с информацией на иностранном языке. Задача этапа: развивать предметную, деятельностную, развивающую, самообразовательную компетентности, используя потенциальные возможности иностранного языка. Для решения этой задачи применяется различный текстовый материал коммуникативного характера, аутентичные тексты, аудиоматериал для самостоятельного прослушивания, видеоматериал с самообразовательными заданиями. Результатом данного этапа является сформированная система теоретических знаний по иностранному языку, практических умений по работе с информацией из зарубежных источников. Большое внимание уделяется развитию умений устного высказывания, выступления, проведения интервью, поиска и обработки профессиональной информации.

На третьем этапе (формирующем) студенты изучают дисциплины специализации. Этот этап важен для развития знаний английского языка и умений работать с профессиональной информацией в процессе его изучения. В ходе данного этапа у студентов появляется возможность апробировать на практике полученные знания, устойчивая потребность в дальнейшем развитии умений работать с информацией.

Четвертый этап (творческий) характеризуется активной деятельностью студентов в ходе решения как учебных задач, так и задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в процессе работы над информационными источниками. Учебный процесс носит практико-ориентированный характер.

Сложность и комплексность развития умений работать с информацией в процессе изучения иностранного языка на творческом этапе требуют использования разнообразных методов обучения:

– анализ текстов-образцов, взятых из разнообразных источников информации, и создание системы упражнений полифункционального характера, включающей комплекс заданий, направленных на формирование четырёх видов речевой деятельности;

– частично-поисковый метод, предусматривающий нахождение и понимание содержания текста, отдельных его частей с элементами проблемных ситуаций, с определением путей решения проблемы;

– мини-проектов, направленных на стимулирование студентов к творческой деятельности;

– дискуссии для обсуждения вопросов из различных областей знаний и поведения в конфликтных ситуациях.

На всех этапах в иноязычном обучении будущих журналистов с целью развития умения работать с информацией ведущим методом поиска, обработки, интерпретации и хранения информации является чтение; методом развития умений и навыков работы с информацией – упражнение; методом практического применения умений работы с информацией – выполнение самостоятельных работ; методом творческих умений работать с информацией – выполнение творческих работ; методом связи теоретических знаний и практических умений работать с информацией – ролевые игры; методом контроля усвоения информации – написание тестов.

Для определения уровня работы с информацией учитывались следующие критерии:

1) уровень сложности выбранной информации и ее соответствие поставленным целям (мотивационно-информационная составляющая);

2) глубина понимания и полнота выделения необходимой информации (содержательно-интегративная составляющая);

3) создание и редактирование необходимой информации (интегративно-деятельностная составляющая);

4) полнота представления информации в личных выводах, гипотезах (рефлексивно-оценочная составляющая).

Характеристики уровней развития общепрофессионального умения работать с информацией на иностранном языке представлены в следующей таблице.

Таблица

Составляющая	Мотивационно-информационная	Содержательно-интегративная	Интегративно-деятельностная	Рефлексивно-оценочная
Уровень				
1. Элементарный	Поиск конкретной информации на иностранном языке	Определение основной темы устного или письменного текста	Извлечение необходимой информации из простого устного и письменного текста	Оценка успешность собственных размышлений и результатов работы с иноязычным текстом, с реальным субъектом
2. Средний	Поиск информации, относящейся к различным объектам	Составление несложных умозаключений на основе полученной информации на иностранном языке. Установление взаимосвязи между различными частями информации.	Извлечение необходимой информации из текста средней сложности, выстраивание смысла и умозаключения средней сложности на основе содержащейся информации в тексте.	Установление связи содержания информации, содержащейся в тексте или полученной от реального субъекта со структурой собственных знаний о мире.
3. Высокий	Поиск детальной информации, относящейся к различным частям текста или конкретным высказываниям субъекта информации	Построение смыслового высказывания на основе средств иностранного языка	Извлечение необходимой информации из сложного текста, выстраивание сложного смысла и сложного умозаключения	Критическая оценка полученной информации из текста или от реальных субъектов информации
4. Продвинутый	Поиск и осмысление трудно извлекаемой информации из англоязычных источников и от реальных субъектов	Подробное углубленное понимание текста из иностранных источников и от реальных субъектов	Извлечение и самостоятельное творческое перерабатывание информации из устного или письменного текста	Критическая оценка информации, формирование предложений и гипотез, допущение представлений

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что общепрофессиональное умение работать с информацией предполагает способность осознавать процессы информационного пространства, способность пользоваться предоставленными обществом возможностями для самореализации. Данное умение совершенствуется в течении всей жизни посредством образования. С повышением уровня информационной компетенции возрастает востребованность личности в обществе. Развитие умения работать с иноязычной информацией заключается в постепенной динамике развертывания обучения иностранному языку от общего развития студента (базовые знания) до реализации целей профессиональной подготовки. Обучение выстраивается в определенной системе познавательных задач, результат решения которых способствует развитию данного умения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тоффлер Э. Шок будущего, 1970. – М.: АСТ, 2008. – 560 с.
2. Атанов Г. А. Деятельностный подход к обучению / Г. А. Атанов. – Донецк: ЕАИ-пресс, 2001. – 160 с.
3. Солюянова О. Н. Развитие общепрофессионального умения работать с информацией в иноязычном обучении студентов нелингвистических вузов: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Солюянова Ольга Николаевна; Волжский гос. инж-пед. ун-т. – Нижний Новгород, 2011. – 22 с.
4. Полубиченко Л.В. Тенденции развития иноязычного образования в рамках неязыкового вуза / Л.В. Полубиченко, И.В. Харламенко // Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогическое образование. – 2021. – №1 – С. 3-15.
5. Козленко Н.В. Экспериментальная проверка эффективности методики формирования информационной компетентности студентов технических специальностей / Н.В. Козленко // Педагогическое образование. – 2022. – Том 3, №5. – С. 212-216.
6. Ващенко Д.Г. Особенности формирования ценностного отношения студентов к изучению профессионально-ориентированного иностранного языка / Д.Г. Ващенко, В.В. Кольга // Педагогическое образование. – 2022. – Том 3, №5. – С. 257-259.
7. Михайлова Г.И. Пути реализации компетентностного подхода в обучении иностранному языку в техническом вузе / Г.И. Михайлова // Вестник педагогических наук. – 2021. – №3. – С. 226-229.

Поступила в редакцию 30.06.2025 г.

GENERAL PROFESSIONAL ABILITY TO WORK WITH INFORMATION BASED ON FOREIGN LANGUAGE TRAINING AS AN ESSENTIAL COMPONENT OF JOURNALISTS' PROFESSIONAL TRAINING

T. A. Sirota

The article is devoted to the problem of professional training of future journalists on the basis of foreign language training. An attempt is made to investigate the problem of developing the general professional ability to work with information of future journalists as an essential component of professional training of specialists. The levels of formation of the general professional ability to work with information are highlighted. The author's concept of "general professional ability of a journalist to work with information" is given, and its essence and relevance in the modern information society are revealed.

Key words: skill, working with information, professional training of a journalist, foreign language training.

Сирота Татьяна Анатольевна

Доцент кафедры английского языка для естественных и гуманитарных специальностей, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: t.sirota13@mail.ru

Sirota Tatyana Anatolyevna

Assistant Professor of the Department of English for Natural Sciences and Humanities, FSBEI HE "Donetsk State University", Donetsk, DPR, RF.
E-mail: t.sirota13@mail.ru